

AFFILIATSIYA MOTIVATSIYASI - MAKTAB MUAMMOLARINI HAL ETUVCHI OMIL SIFATIDA

© N.T. Norkulova¹✉

¹Toshkent xalqaro universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada maktabdagi dolzarb muammolardan biri — o'quvchilarning darslarni ko'p qoldirishi masalasi ijtimoiy-psixologik nuqtayi nazardan tahlil qilinadi. Muallif bu muammoni hal etishda affiliatsiya motivatsiyasi muhim omil sifatida qaralishini asoslaydi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi — o'quvchilarda darslarni sababsiz qoldirish holatlarining oldini olishda affiliatsiya motivatsiyasini shakllantirish orqali maktabga jalb qilishni kuchaytirish va o'qituvchilar faoliyatiga ijtimoiy-psixologik yechimlar kiritishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot davomida 443 nafar o'quvchi ishtirokida so'rovnoma, psixologik testlar, shaxsiy xavotir va guruhga yo'nalganlik darajalarini aniqlovchi diagnostik metodikalar qo'llandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, yuqori affiliatsiya motiviga ega bo'lgan o'quvchilar darslarga faolroq qatnashadi, guruhda o'zini qulay his qiladi va muloqotga intiladi. Jamoaviylikka yo'nalganlik xavotirni kamaytiradi, individuallik esa uni kuchaytiradi.

XULOSA: affiliatsiya motivatsiyasi o'quvchilarning maktabga borishini rag'batlantiruvchi psixologik omil bo'lib, uni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish orqali o'qitish samaradorligini oshirish mumkin. Maktabdagi mikromuhitni yaxshilash, ota-onalarning motivatorlik roli va o'qituvchilarning interfaol metodlardan foydalanishi bu borada muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: affiliatsiya motivatsiyasi, maktab muammolari, ijtimoiy-psixologik omil, o'quvchi, dars qoldirish, o'qitish motivatsiyasi, muloqot, xavotirlanish.

Iqtibos uchun: Norkulova N. T. Affiliatsiya motivatsiyasi - maktab muammolarini hal etuvchi omil sifatida. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №6(1). B.486–495.

МОТИВ АФФИЛИАЦИИ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР В РАЗРЕШЕНИИ ШКОЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

© Н.Т. Норкулова¹✉

¹Ташкентский международный университет, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматривается одна из актуальных школьных проблем — пропуски занятий учащимися. С позиций социальной психологии автор предлагает мотив аффилиации как эффективное средство решения данной проблемы.

ЦЕЛЬ: основная цель исследования — повысить вовлечённость учащихся в образовательный процесс путём формирования мотива аффилиации и предложить социально-психологические подходы к работе педагогов с проблемными учениками.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: исследование охватило 443 школьника, использовались опросники по мотивации аффилиации (Меграбян, Магомед-Эминов), методика оценки тревожности (Спилбергер, Ханин), а также корреляционный анализ по Спирмену.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показали, что высокий уровень мотива аффилиации способствует снижению тревожности, укреплению социального взаимодействия и повышению учебной активности. Индивидуализм усиливает тревожность, тогда как групповая направленность её снижает.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: формирование мотива аффилиации у школьников способствует созданию безопасной и поддерживающей образовательной среды, улучшает посещаемость и формирует устойчивую мотивацию к обучению. Рекомендуется активное применение групповых заданий, интерактивных методов и вовлечение родителей в процесс формирования мотивации у детей.

Ключевые слова: мотивация аффилиации, школьные проблемы, психологический фактор, пропуски занятий, учащиеся, тревожность, взаимодействие, социальная направленность.

Для цитирования: Норкулова Н.Т. Мотив аффилиации как основной фактор в разрешении школьных проблем. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №6(1). С. 486–495.

AFFILIATION MOTIVE AS A MAJOR FACTOR IN RESOLVING SCHOOL PROBLEMS

© Nargiza T. Norkulova¹✉

¹Tashkent International University, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article addresses a pressing school issue — frequent absenteeism among students. The author proposes affiliation motivation as a key psychological factor in solving this problem from a socio-psychological perspective.

AIM: the main aim of the study is to increase student engagement through the development of affiliation motivation and to provide socio-psychological recommendations for teachers working with frequently absent students.

MATERIALS AND METHODS: the study involved 443 students and used the "Affiliation Motivation" questionnaire (Mehrabian, Magomed-Eminov), the anxiety diagnostic method (Spielberger, Hanin), and Spearman correlation analysis to examine the relationship between social orientation and anxiety levels.

DISCUSSION AND RESULTS: the results showed that students with strong affiliation motivation are more engaged, less anxious, and perform better in a supportive group environment. Individual orientation increased anxiety, while group affiliation reduced it.

CONCLUSION: developing affiliation motivation in students helps foster a positive school environment, improves attendance, and supports educational success. Implementing group-based learning, interactive methods, and engaging families are essential strategies for promoting this motivation.

Keywords: affiliation motivation, school problems, psychological factor, absenteeism, students, anxiety, social interaction, educational engagement.

For citation: Nargiza T. Norkulova. (2025) 'Affiliation motive as a major factor in resolving school problems', Inter education & global study, (6(1)), vol.3 pp.486–495. (In Uzbek).

Karantin, globallashuv sharoitlari hozirgi alfa¹ avlodda ta'lim olishga yetarli darajada istak, ishtiyiq yo'qligini ko'rsatmoqda. YUNISEF va BMT tomonidan 30 davlat o'rtasidagi o'tkazilgan xalqaro so'rovnoma yoshlar o'rtasida kiberbullinglarning ortib borayotganligi har beshinchi shaxs kiberbullingga yo'liqqanligi sabab maktabdagi darslarni o'tkazib yuborganligi to'g'risida ma'lumot bergan². Undat tashqari zamonaviy o'quvchi olayotgan axborot ko'lami shu darajada kengki, bilimlarni maktabga qatnab egallash istagi hozirgi kun yoshlarida tobora so'nib bormoqda. Bugungi kunga kelib internet tarmoqlariga ulangan telefon, kompyuter, planshet, aypat, gadjetlar maktab berayotgan axborot, bilimlarni qadrsizlanishiga olib kelmoqda. Sababi, guglga istalgan savol berib, 100 xil javoblar olish imkoniyati mavjud. Ya'ni, maktabga axborot yoki bilim olish uchun borish kerak bo'lmay qolyapti. Bu esa o'quvchilarni darslarni yanada ko'proq qoldirishlariga sabab bo'lyapti. Kasalmisan – uyda qol, olimpiada yoki sportakiada – darslardan ozodsan, ukangga qarashga odam yo'qmi – uyga boraqol va bunday bahonalarning son sanog'iga yetish qiyin. Lekin eng xavfli dars qoldiruvchilar bu besabab dars qoldiruvchi o'quvchilardir. Ota-onalar bu borada hech nima qilisholmayyapti yoki umuman chora ko'rishni istashmaydi. Bunday holatda maktab ma'muriyati, o'qituvchilar hatto maktab psixologlari ham qanday chora ko'rishni bilishmayapti.

Asosiy qism. Xorij maktablari kabi, biz ham maktablarda nafaqat havfsiz muhit, balki maktabni ikkinchi oilasidek idrok etishlariga, maktablarda nafaqat bilim, balki

¹ <http://spsu.ru/news/4525-teoriya-pokolenij-x-y-z-i-a-al-fa-kto-est-cto>

² <https://www.unicef.org/press-releases/unicef-poll-more-third-young-people-30-countries-report-being-victim-online-bullying>

hayotga juda kerakli bo'lgan ko'nikma va malakalarni beruvchi maskanga, hayotiy tajriba orttiruvchi dargohga aylantirishga harakat qilishimiz muhimdir.

Shu bois, Davlatimiz rahbari boshchiligida 2024 yilning 5 fevral kuni o'tkazilgan ijtimoiy sohadagi ustuvor vazifalarga bag'ishlangan yig'ilishda maktablardagi o'quvchilar davomatini yaxshilash maqsadida, maktablardagi inspektor-psixologlar shtati Ichki ishlar vazirligidan Milliy gvardiya tizimiga o'tkazilganligi aytib o'tildi. Inspektor-psixologlarning asosiy vazifasi, o'quvchilarning ta'lim-tarbiyasini tashkil etishda maktab jamoalariga yaqindan ko'maklashish, muntazam dars qoldiruvchi o'quvchilarning ota-onalari bilan ishlashdan iborat. Shu maqsadda darslarga muntazam (uch o'quv kuni va undan ortiq) sababsiz qatnashmayotgan o'quvchilarning yashash manzillariga tezkor ravishda "Ogohlantirish xati" yuborilmoqda. Unda o'quvchilarning ota-onalar yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslarga O'zbekiston Respublikasi MJTKning (O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi Kodeks) 47-moddasi mazmun-mohiyati tushuntirib o'tilgan.

«Dunyoning boshqa mamlakatlarida uchramaydigan 11 yillik bepul majburiy ta'lim ham davlatimiz nazoratidir. Ularning ta'lim olishlarini ta'minlashga ota-onalar mas'uldirlar. Bu yurtimizda qator qonun va hujjatlar bilan belgilab qo'yilgan». Shulardan, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 77-moddasi hamda «Ta'lim to'g'risida»gi qonunning 51-moddasida, birinchisida shunday deyiladi: ota-onalar va ularning o'rnini bosuvchi shaxslar o'z farzandlarini voyaga yetguniga qadar boqishi, ularning tarbiyasi, ta'lim olishi, sog'lom, to'laqonli va har tomonlama kamol topishi xususida g'amxo'rlik qilishga majbur ekanliklari hamda ikkinchisida ota-onalarning huquq va majburiyatlari ko'rsatilgan. Unga quyidagilar kiradi:

o'z bolalarini insonparvarlik, vatanparvarlik, mehnatsevarlik, ma'naviy, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni hurmat qilish ruhida tarbiyalashi;

bolalarining umumiy o'rta, o'rta maxsus ta'lim yoki boshlang'ich professional ta'lim olishini ta'minlashi;

bolalarining o'quv mashg'ulotlariga qatnashishini ta'minlash va o'zlashtirishi ustidan nazoratni amalga oshirish;

o'z bolalarining intellektual, ma'naviy va jismoniy rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratishi;

ta'lim tashkilotining ta'lim-tarbiya jarayonini tartibga soluvchi ichki tartib-qoidalariga rioya etishi;

jismoniy va yuridik shaxslar bilan munosabatlarda, shu jumladan, sudda maxsus vakolatlarsiz o'z bolalarining ta'lim sohasidagi huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishi;

ta'lim-tarbiya jarayoni ishtirokchilarining sha'ni va qadr-qimmatini hurmat qilishi shart.

Undan tashqari, O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini 2025 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorida mamlakatimizda yoshlarga oid davlat siyosati sohasida

yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, mamlakatimiz istiqboli uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga qodir, tashabbuskor, shijoatli yoshlarni tarbiyalash borasida alohida tizim yaratildi .

Ushbu muammoni hal etish maqsadida 2024 yilning fevral oyidan e'tiboran Milliy gvardiya hamda Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tomonidan maktablarda davomat muammosi bilan shug'ullanuvchi maxsus ishchi guruh tuzildi .

Davomat.uz Ye-maktab ma'lumotlariga ko'ra, 2022 yilda (jami o'quvchilarning 99 foizi qamrab olingan) maktablardagi o'rtacha davomat 83,6 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2023 yilga (98.8 foizi qamrab olingan) kelib 82,5 foizga tushgan .

O'quvchilarni dars qoldirish sabablarini o'rganish tahlillari, ota-onalar orasida o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, betob bo'lib qolishi (75,4 foiz), ota-onasiga ishlarda yordam berishi (8,9 foiz), ota-onasi ishga chiqishi kerakligi, 6 yoshgacha bo'lgan bolalarga qaraydigan boshqa odam yo'qligi (3,1 foiz), xususiy o'qituvchi/repetitor bilan o'qishi (1,7 foiz), maktabga borishi uchun qo'shimcha xarajatlarga mablag' yetishmasligi (1,1 foiz) o'quvchilarning dars qoldirishidagi asosiy sabab sifatida ko'rsatilgan .

PISA ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda darslarni ketma-ket uch oy qoldirgan o'quvchilar ulushi 18,5 foizni tashkil etgan (PISAda ishtirok etgan mamlakatlar orasidagi o'rtacha ko'rsatkich 10,3 foiz).

Bu ko'rsatkich o'g'il bolalar orasida qiz bolalar orasidagi ko'rsatkichga nisbatan yuqoriroq. Betob bo'lib qolish (56,5 foiz), oila a'zosiga g'amxo'rlik qilish (22,7 foiz), oilaviy ishlarda yordam berish (17,6 foiz), maktabda o'zini xavfsiz his qilmaslik (17,4 foiz), zerikish (17,4 foiz), uyga pul olib kelish uchun ish topish kerakligi (13,2 foiz), transport muammosi tufayli maktabga bora olmaslik (10,7 foiz) va homilador bo'lib qolish (7,1 foiz) dars qoldirishdagi boshqa sabablar sifatida ko'rsatilgan.

Albatta, hech bir besabab qoldirilgan dars e'tibordan chetda qolmasligi kerak. Darslarni muntazam qoldiruvchi o'quvchilarni qattiq nazorat qilish va bunday xulq atvorni keltirib chiqaruvchi sabab va sharoitlarni o'rganish darkor.

Shuni esdan chiqarimaslik kerakki, agar bunga jiddiy e'tibor qaratilmasa, o'quvchilar o'zlarini jazolanmasliklarini his etishlari va shu yo'sinda yashashni davom ettirishlari mumkin. Oxir oqibat bu ularning doimiy, surunkali dars qoldiruvchilar, keyinchalik o'z vaqtlarini ko'cha-kuyda bekor o'tkazuvchi, jinoiy guruhlariga kirib qoluvchi deviant xulq-atvor egalariga aylanishlariga olib kelishi mumkin. Bunday bo'lmasligi uchun bugungi kunda davlatimiz rahbari tomonidan olib borilayotgan chora-tadbirlar bilan birgalikda ijtimoiy-psixologik tadqiqot natijalarini amalda qo'llash borasida quyidagi ilmiy takliflarimizni ijtimoiy-psixologik jihatdan tahlil etib ko'rsak.

Ba'zi fanlar o'quvchiga tushunarsiz, shu sababdan o'zlashtirish ko'rsatkichlari past, fanga qiziqishi yo'q bo'lgan holatlarda bunday o'quvchilarga fan o'qituvchilari, ota-onalar hamkorligida yordam qo'lini cho'zish muhimdir. Bunda o'qituvchi bola bilan qo'shimcha ishlashi, yangi materialni qaytadan tushuntirib berishi va topshiriqlar belgilashi muhimdir. Shu orqali o'qishdagi qiyinchiliklarni yengib o'tib, bolada o'qishga nisbatan qiziqishni saqlab qolish imkoniyati paydo bo'ladi.

O'quvchilarda dars qoldirishlarni yo'qotish uchun sinfdagi ijtimoiy-psixologik iqlimni yaxshilash darkordir. Sinf jamoasi ahil, jipslashgan va har bir o'quvchi o'zini ushbu jamoaning a'zosi sifatida his etishi uchun bizga affiliatsiya motivatsiyasi (ing. to affiliate – birlashmoq, birlashtirmoq, insonni boshqa odamlar davrasida bo'lishga intilishi ma'nosida) [4;11] yordamga keladi.

Birgalikdagi faoliyatga urg'u berishimizdan maqsad, aynan birlashish, muayyan shaxsning boshqalar davrasida bo'lishga intilish ehtiyoji, buni sof ijtimoiy-psixologik tilda affiliatsiya motivatsiyasi (ing. to affiliate – birlashtirmoq, birlashmoq, insonni boshqa odamlar davrasida bo'lishga intilish ehtiyoji, motivi) fenomeni deb ataymiz, unda havotirlanish darajasining pasayishiga, bu esa to'g'ridan to'g'ri psixologik stress holatining oldini olishga yoki yumshatishga olib keladi. Affiliatsiya motivatsiyasining qondirilmasligi esa insonni yolg'izlik, begonalashish, bu esa tushkunlik va depressiyaning kelib chiqishiga sabab bo'ladi [4; 12].

Bu borada ko'plab tadqiqot ishlarini olib borgan X. Xekxauzen affiliatsiyani muloqotga ehtiyoj doirasida o'rgangan bo'lib, uning ta'kidlashicha, affiliatsiya har kunlik, lekin shuning bilan birgalikda fundamental xarakterga egadir. U o'zidan psixik hodisa, motiv, mayl, xohish, boshqa odamlarga intilishni namoyon etadi [10;5].

Affiliatsiya motivi kuchli rivojlangan insonlar o'zlariga muloqatda o'ta kirishuvchanlik, tez til topishish, do'stona hamkorlikni afzal ko'rishadi. Kuzatuvlarga ko'ra, affiliatsiya motivining yuqori ko'rsatkichlariga ega yoshlar yolg'iz mehnat qilgandan ko'ra, do'stlar bilan o'zaro munosabatlar yaxshi yo'lga qo'yilgan guruhda yuqoriroq ko'rsatkichlarni namoyon etadilar. Shunga yarasha, binobarin, bunday insonlar do'stlik kabi munosabatlar doirasini ayniqsa qadrlaydilar [7; 12].

Bizning ta'rifimizga ko'ra, affiliatsiya (aloqa, muloqot) deganda, insonlar bilan muloqot o'rnatish (tanish, notanish va kam tanish insonlar), natijasida har ikkala tomonda birday qoniqish hosil qilishga, muloqot jarayonini mazmun bilan boyitishga va unga kirishib ketishga undovchi ijtimoiy o'zaro ta'sirlarning ma'lum bir toifasi tushuniladi [8].

Ayniqsa, affiliatsiya motivini o'qish va o'qitish motivatsiyalari doirasida o'rganilgan ishlar kam. Fikrimizcha, affilatsiya motivi deyarli barcha o'quv mashg'ulotlarida ahamiyatga ega, chunki u o'qitish, o'qish motivatsiyalarining tarkibiy qismi, elementi hisoblanadi.

Yoshlarda affiliatsiya motivini o'rgangan olimlar O.S. Grebenyuk va T.B Grebenyuklarning fikricha, yoshlarni o'quv faoliyati davomida aqliy muloqotga chorlovchi maqsadlar, ehtiyojlar (muloqotga intilish yoki muloqotdan qochish) va motivlar (bilishga intilish, o'zini ta'kishlashga ehtiyoj, hamkorlikka intilish, muloqot uchun muloqot) tizimi affiliatsiyadir [1;3].

Fikrimizcha, o'quv faoliyatida sodir bo'luvchi affiliatsiya jarayonini ijodiy, shaxsiy yoki o'yin kabi turlarga bo'lish noo'rindir, sababi o'qish jarayonidagi muloqot bu ijodiy, shaxsiy va o'yin muloqotining birligi, uyg'unlashuvi natijasidir. Yana shu yo'nalishda o'z ilmiy tadqiqot ishlarini olib borgan G.S. Abramova [5], V.A. Kak- Kalik [3], T.A. Matis va

A.K.Markova [6] ishlari bizda katta qiziqish uyg'otdi. Sababi, ular tomonidan o'quv faoliyatidagi affiliatsiyaning asosiy motivi sifatida:

1. Bilishga intilish motivini, ya'ni bilimga bo'lgan ehtiyojni anglab yetish. Ushbu motivning tub ma'nosi boshqa inson orqali (o'qituvchi, o'quvchi) bilimga ega bo'lish kerakligini anglab yetish. Bilimga bo'lgan ehtiyojni qondirishda ba'zi o'quvchilar muloqot jarayoniga kirishishga, boshqalari esa kirishmaslikni istashadi, ya'ni nimadandir cho'chishadi (odatda oldingi muvaffaqiyatsiz tajriba oqibatida).

2. O'z - o'zini ta'kidlash motivi (o'quv jarayonida individuallikni anglash ehtiyoji). Ushbu motivning asl tub mohiyati o'quv faoliyatida o'z aqliy qobiliyatlarini o'stirish kerakligini anglab yetish ehtiyoji va bilimlari va ko'nikmalarini mustaqil qo'llab ko'rish, o'quv faoliyatida o'zini ta'kidlashga erishish bilan bog'liq. O'zini - o'zi ta'kidlash motivi, odatda, o'zini betakrorligi, noyobligi, antiqaligini tan oldirishga intilish bilan bog'liq. O'quvchi lironlikka intiladi, boshqalar oldida ehtiyojini qondiradi, lekin ba'zida yaqinlari tomonidan ham rad etilishi mumkin. Shunda u, unga to'sqinlik qiluvchi yoki unga yordam beruvchi insonlarni ko'radi. Shunga ko'ra, birlari bilan ushbu ehtiyojni qondirish uchun muloqotga kirishishga, boshqalari bilan esa ehtiyoj qondirilmaganligi sababli chetlab o'tishga harakat qiladi.

3. Hamkorlik motivi (hamkorlikdagi o'quv faoliyatiga bo'lgan ehtiyojni anglab yetish). Hamkorlik motivi affiliatsiyaning va o'quv jarayonining ijtimoiy xarakteri bilan shartlangan. U guruh o'quvchilarining hamkorlikdagi ishini rejalashtirishga intilishda, o'quv faoliyatida o'zaro yordam berish, xatolarni tahlil qilish, birgalikda xulosa chiqarish, yakun yasash, kelajak rejalar muhokamasidan iborat. Ushbu motiv o'quvchini umumiy o'quv faoliyatini kirishib ketishida, "boshqa inson o'rniga o'zini qo'yib ko'rishda" namoyon bo'ladi.

4. Muloqot uchun muloqot (tengdoshlar, o'quvchilar va o'qituvchilar bilan iliq munosabatlar saqlash ehtiyojini anglash). Oxirgisini tagida "darsdan tashqari" ehtiyoj yotadi. U o'quvchini jamoada bo'lishi evazigina qondiriladi. Lekin bu ehtiyoj o'qish jarayonining o'ziga emas, balki do'stona munosabatlarni qo'llashga yo'naltirilgan muloqotga, ya'ni yolg'izlik diskomfortini yo'qotishga mo'ljallangan. Ushbu motiv odatda o'z o'rtoqlari, o'qituvchisi haqida ko'proq bilish, o'z muammolari bilan dardlashish, sinflashlari qiziqishlarini bilish bilan bog'liq jarayondir.

Ushbu affiliatsiya motivining tarkibi o'qitish motivatsiyalarini to'ldirib kelib, bizningcha, umumiy o'rta ta'lim tizimining etalon maqsadiga aylanishi kerak.

Biz affiliatsiya motivatsiyasini o'quvchilarni ta'lim tizimiga jalb etuvchi omil sifatida o'rganishga qaratilgan tadqiqot olib bordik. Odamlarga intilish, aniqroq aytiladigan bo'lsa, o'ziga o'xshash bolalar bilan birlashmoq, birga bo'lmoq, o'zgalar davrasida bo'lishga intilish ehtiyoji shaxsdagi affiliatsiya, ya'ni "a'zolikka qabul qilinish" deb nomlangan motivga bog'liq bo'lib, biz psixologik eksperimentda aynan buning tabiatini o'rgandik.

Tadqiqotimiz davomida 443 nafar maktab o'quvchilari qamrab olinib, mamlakatimiz yoshlarida affiliatsiya motivatsiyasining nechog'lik rivojlanganlik darajasini o'rganishga qaratilgan A. Megrabyan va M. Magomed-Eminovlar tomonidan ishlab

chiqilib, ko'plab o'quvchilarda sinovdan o'tkazilgan "Affiliatsiya motivatsiyasi" so'rovnomasidan [2] foydalanildi. Undan tashqari, jamoada affiliativ munosabatlarni qurilishida shaxsdagi xavotirlanish darajasining ahamiyati bormi, bo'lsa qay darajada ekanligini aniqlash maqsadida, Spillberger va Xaninlar tomonidan ishlab chiqilgan, o'quvchilar xavotirlanish darajasini o'rganish metodikasi [2] bo'yicha quyidagi natijalar olindi. Reaktiv va shaxsiy xavotirlanish darajasini hamda guruhni idrok etish xususiyatlarini o'rganish metodikalarining ko'rsatgichlariga ko'ra, individuallikka yo'nalganlik reaktiv xavotirlanish darajasini kuchaytiradi. Jamoaviylikka yo'nalganlik esa reaktiv xavotirlanish darajasini kamaytiradi, ya'ni jamoa suyanchiq, tirkak vazifasini o'taydi (1-jadvalga qarang).

1-jadval

Reaktiv va shaxsiy xavotirlanish darajasini o'rganish hamda guruhni idrok etish xususiyatlarini o'rganish metodikalarining ko'rsatgichlari orasidagi korrelyatsiya koeffitsiyentlari (Spirmen mezoni)

	Individualistik yo'nalganlik	Jamoaviylikka yo'nalganlik	Pragmatik yo'nalganlik
Reaktiv xavotirlanish	0,260**	-0,286**	0,059
Shaxsiy xavotirlanish	0,083	-0,09	0,022

Изоҳ: ** - $p < 0,01$.

O'quvchilardagi affiliatsiya motivatsiyasining shaxsdagi o'z vakillik guruhi, bizning misolda o'quvchilar guruhini idrok qilishi asosida yo'nalishiga qay darajada bog'liq ekanligini ham solishtirib o'rgandik. Statistik ma'lumotlar Spirmen mezoni asosida tahlil qilinganda o'quvchilardagi rad etilishdan qo'rqish motivatsiyasi yuqori ortib borgan sari (0,253**) individuallikka yo'nalganlik ham ortib borganligini, ular o'rtasida ahamiyatli bog'liqlik mavjudligini ko'rsatdi. O'z navbatida rad etilishdan qo'rqish ortgan sari jamoaviylikka yo'nalganlik (-0,335**) kamayib bormoqda. Demak, o'quvchilarda jamoaviylik, birlashish ruhini shakllantirish uchun qabul qilinishga intilish motivatsiyasini ularda kuchaytirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, yuqori affiliatsiya ehtiyojini namoyon etgan shaxslar ijtimoiy munosabatlarni oson o'zlashtiradilar, odamlarga sezgirroq va muloqotga moyilroqdirlar. Demak, qadriyatlarining e'zozlanishi bola ongida "o'zining" hamda "begona" guruhlarni aniq differentsiatsiya qilish psixologiyasini shakllantiradi. Bu biz, tarbiyachi-o'qituvchilar, maktab psixologlari uchun muhim bo'lib, ma'naviy qadriyatlarimizni, avvalo oila qadriyatlariga nisbatan farzandlarda to'g'ri munosabatni shakllantirishimiz, yoshlar ongida va mustaqil shuurida ularga faqat yaxshilikni ravo ko'ruvchi insonlarni qadrlash, ularni hamisha e'tirof etish psixologiyasini kuchaytiradi.

Shunday qilib, ko'p dars qoldiruvchi o'quvchilarda affiliatsiya motivatsiyasini amaliyotda shakllantirish borasida quyidagi tavsiyalarimizni berishni joiz deb topdik:

1. Ta'lim jarayonida bevosita o'qituvchi tomonidan o'quvchilarda affliatsiya motivatsiyasini shakllantirib borish uchun, ta'limning interaktiv usul va shakllari, maxsus vaziyatli topshiriqlar, guruhiy topshiriqlarni, o'quvchilarni jamoa bo'lib ishlash malakasini ta'minlab beruvchi ijtimoiy-psixologik treninglarni, o'quvchi muvaffaqiyatining individual xaritasi kabi o'z ichiga multimedia, attraktsiya va boshqa texnik usullarni qamrab oluvchi kompleks ijtimoiy-psixologik, pedagogik vositalardan faol foydalanishni tavsiya etamiz.

2. Ta'lim jarayonida o'quvchilarni o'qishga jalb etish, ulardagi hamkorlik, uyushganlik muhitini yaratish maqsadida turli loyihaviy ishlarga jalb etish. Bunda o'quvchilar muammolarni aniqlash, maqsadlarni qo'ya bilish, axborot izlash, harakatlarni to'g'ri rejalashtirish, tahlil etish hamda xulosalash kabi ko'nikma va malakalarga ega bo'ladi. Shuningdek, loyihaviy ishlar odatda o'quvchilarda jamoada ishlay bilish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

3. O'quvchilarda affliatsiya motivining dastlabki shakllanish manbai oila va undagi munosabatlar bo'lganligi sababli, ota va onalar ilk "motivatorlar" sifatida o'z farzandining ehtiyoj va motivlari tarbiyasiga alohida e'tibor qaramog'i, uning istiqbolda jamiytdagi turli insoniy munosabatlarda o'zini qanday tutishiga oid tarbiyaviy malaka va ko'nikmalarni o'zida shakllantirmog'i lozim, farzandini o'zgaralar bilan hamkorlikda ishlash, ular bilan birlashmoq, tushunmoq malakalarini turli yo'llar bilan ongiga singdirishlari zarur.

4. O'quvchilarda maktablarda o'qitish motivatsiyalari bilan birgalikda affliatsiya va muvaffaqiyatga erishish motivatsiyalarining uyg'unlikda olib borilishi ijtimoiy xulq mustahkamlanishiga erishish orqali kommunikativ jihatdan bilimdon (kompetent) shaxs yetishtirib berishga asos bo'lib xizmat qiladi.

5. O'qituvchi tomonidan turfa xil metodikalar, energiyalar, rol o'yinlar, interaktiv usullardan foydalanish orqali o'quvchilarni darslarga qiziqtirish eng avvalo darslarni yaxshi o'zlashtirish, shuning bilan birgalikda maktabga kelish ishtiyoqini uyg'otishga xizmat qiladi. Buning uchun o'qituvchi ko'proq o'z ustida ishlab, doimiy izlanishda bo'lmog'i zarur. O'quvchilarni maktabga kelishlarini ta'minlovchi yana bir mexanizm bu – o'zaro do'stona, ishonchli muhit sharoitini yaratishdir. Zero, xalqaro tadqiqot natijalariga ko'ra, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi ijobiy munosabatlar juda ko'p ko'rsatkichlarga: maktabda o'quvchilarda xavfsizlik hissini ta'minlashda, tengdoshlari bilan muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishda, o'z-o'ziga bahoni ko'tarishda hamda akademik muvaffaqiyat ko'rsatkichlarini oshirishda ijobiy ta'sirini o'tkazadi. Shunday ekan, maktabga o'quvchilarni borishini ta'minlashda o'quvchilarda affliatsiya motivatsiyasini rivojlantirish o'ta dolzarb ahamiyatga molik masaladir.

6. O'quvchilarni maktabga borishini ta'minlovchi yana bir muhim omil bu – hayotiy muhim ko'nikma va malakalarni dars davomida berishdir. Musiqa darsida ularni sevimli musiqasini eshitib ko'rish, chiqindilarni saralashni o'rgatish yoki oddiy etiket qoidalari, ko'pchilik orasida o'zini tutish madaniyatidan saboqlar berish va hok. Hayotiy dolzarb muammolar odatda kitoblarda berilgan misollardan ko'ra o'quvchilarga ancha qiziqarliroq bo'ladi.

Sinfda yaxshi, ijobiy “mikromuhit” yaratish, darslarda va tanaffuslarda o‘quvchilarga dam olishni ta’minlash odatda zo‘riqishlarni oldini olishni ta’minlaydi. Turli faollashtiruvchi o‘yinlar orqali chalg‘itish, misol usun 5 daqiqali fizzlyadkalar bajarish ham o‘quvchilarni darslarni o‘zlashtirish ko‘rsatkichlarini oshirishga, shu bilan birga darslarga qiziqish uyg‘otishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Гребенюк О.С., Гребенюк Т.Б. Основы педагогики индивидуальности.- Калининград: Янтарный сказ, 2000.- С.79-85.
2. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб.: Питер. 2008.- с-378.
3. Как-Калик В.А. Основы профессионально-педагогического общения.- Грозный, Чеч-Инг.ун-та, 1979.-с.138-140.
4. Карпенко Л.А. Краткий психологический словарь / Под общ.ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского.- М.: Политиздат, 1985.-с-9.
5. Кузнецова И.В. Мотив аффилиации в межличностных отношениях: Дис. ... канд. пс. н.: 19.00.05 СПб., 2006.- 200 с.
6. Маркова А.К., Матис Т.А., Орлов А.Б. Формирование мотивации учения.-М., 1990.-С.192-195.
7. Немов Р.С., Алтунина И.Р. Социальная психология: Учебное пособие.- СПб.: Питер,2010.- С. 90-93с.
8. Норкулова Н.Т. Ёшлар маънавиятида аффилиация мотивацияси психологияси. – Т.: «Fan va Texnologiya», 2015, Б-107.
9. Платонов Ю.П. Социальная психология поведения: Учебное пособие.- СПб.:Питер, 2006.-464 с.
10. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность, т.1. СПб.: Питер – 2003.- С. 347-370.
11. Шапарь В.Б. Новейший психологический словарь \В.Б. Шапарь, В.Е.Россоха, О.В. Шапарь; под общ.ред.В.Б. Шапаря.- Изд.3-е-Ростовн\Д.: Феникс, 2007.-с-43.
12. Buunk B. Affiliation and helping interactions within organizations: a critical analysis of the role social support with regard to occupation stress. \ inStroebe W., Hewstone M. European Review of Social Psychology, - Chichester: John Wiley, 1990, 1, p. 293-322.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Norkulova Nargiza Tashpulatovna**, dotsent [**Норкулова Наргиза Ташпулатовна**, доцент], [**Norkulova Nargiza Tashpulatovna**, associate professor,]; manzil: 100114, Toshkent, Kichik halqa yo'li ko'chasi, 7-uy, [адрес: 100114, Ташкент, ул. Малая кольцевая, д. 7], [address: 7 Malaya Koltsevaya str., Tashkent, 100114]